

Fortalecimiento de resiliencia universitaria: una visión integral del proceso psicoeducativo

Mtra. Ruby Eréndira López Cerna

Autora de la investigación.
UNICLA.

Resumen

La presente investigación analiza el impacto del programa de intervención *“Fortaleciendo la resiliencia universitaria”* desde una visión integral de los procesos psicoeducativos en estudiantes de tercer cuatrimestre de una universidad privada en Morelia, Michoacán. A través de un enfoque mixto, se implementó una **intervención de 10 semanas (20 horas totales), centrada en dimensiones intrapersonales, de autorregulación y relacionales.**

Se aplicó la Escala de Resiliencia Mexicana (RESI-M) a una muestra de 23 alumnos mediante un diseño pretest–postest, complementado con un análisis cualitativo a través de entrevistas y actividades proyectivas.

Los resultados cuantitativos muestran que el 48 % de los participantes fortaleció sus niveles de resiliencia; sin embargo, un 26% presentó una disminución en sus puntajes. El análisis cualitativo revela que dicha disminución no representa un retroceso, sino una recalibración de la autopercepción de la resiliencia, derivada de un proceso de sensibilización y autoconciencia crítica frente a sus propias vulnerabilidades y entorno.

Se concluye que la visión integral psicoeducativa permite comprender la resiliencia escolar como un fenómeno sistémico que impacta directamente en el desempeño académico y la permanencia escolar. Estos factores no dependen exclusivamente de la capacidad individual, sino que están profundamente condicionados por el sentido de pertenencia institucional, el ambiente escolar, los procesos de sensibilización y autoconciencia crítica, así como el entorno familiar.

Palabras clave: *Resiliencia universitaria, procesos psicoeducativos, visión integral, recalibración de la autopercepción, enfoque sistémico, educación superior.*

Abstract

This research analyzes the impact of the intervention program “Strengthening University Resilience” from a comprehensive perspective of psychoeducational processes in third-term undergraduate students at a private university in Morelia, Michoacán.

Through a mixed-methods approach, a 10-week intervention (20 total hours) was implemented, focusing on intrapersonal, self-regulatory, and relational dimensions. The Mexican Resilience Scale (RESI-M) was applied to a sample of 23 students using a pretest–posttest design, complemented by qualitative analysis through interviews and projective activities.

Quantitative results show that 48% of participants strengthened their resilience levels; however, 26% showed a decrease in their scores. Qualitative findings indicate that this decrease does not represent a setback, but rather a recalibration of resilience self-perception, derived from a process of sensitization and critical self-awareness regarding personal vulnerabilities and environmental conditions.

It is concluded that a comprehensive psychoeducational perspective allows academic resilience to be understood as a systemic phenomenon that directly impacts academic performance and student retention. These outcomes do not depend exclusively on individual resilience capacity but are strongly influenced by institutional belonging, the school environment, processes of sensitization and critical self-awareness, and the family context.

Keywords: *University resilience, psychoeducational processes, self-perception recalibration, comprehensive perspective, systemic phenomenon.*

Introducción

El tránsito por la educación superior representa uno de los periodos de mayor complejidad y vulnerabilidad emocional en el ciclo vital humano. Los estudiantes de licenciatura se enfrentan no solo a una creciente exigencia académica, sino también a un entorno de incertidumbre profesional y presiones personales que demandan una respuesta adaptativa constante.

En este contexto, **la formación universitaria ha evolucionado de una instrucción técnica hacia una visión integral de los procesos psicoeducativos**, donde el éxito del estudiante no se mide únicamente por su capacidad cognitiva, sino por la articulación de sus dimensiones emocionales, sociales y de afrontamiento.

Uno de los constructos más relevantes para abordar esta complejidad es la resiliencia, definida por Cyrulnik (2002) no solo como la capacidad de resistir la adversidad, sino como la facultad de salir fortalecido de ella. No obstante, en esta investigación, la resiliencia no se concibe como un rasgo estático, sino como un proceso dinámico y sistémico que se nutre del autoconocimiento, la inteligencia emocional y, fundamentalmente, de los vínculos que el estudiante establece con su entorno.

En este sentido, el proceso psicoeducativo integral implica reconocer que factores como el sentido de pertenencia institucional y el apoyo familiar son determinantes para la estabilidad del alumno.

Es importante destacar que **el fortalecimiento de la resiliencia conlleva un proceso de recalibración de la autopercepción**. En ocasiones, el impacto de una intervención no se traduce de inmediato en un incremento de puntajes, sino en una toma de conciencia crítica que permite al estudiante identificar sus vulnerabilidades reales frente a su entorno. Esta sensibilización constituye un componente esencial de la visión integral, ya que favorece que la permanencia escolar y el desempeño académico se sustenten en una base emocional sólida y realista.

Bajo esta premisa, el objetivo general de este trabajo es evaluar el impacto del programa *“Fortaleciendo la resiliencia universitaria”* desde una visión integral de los procesos psicoeducativos en **alumnos de tercer cuatrimestre de las licenciaturas en Administración, Contaduría y Psicología** de una universidad privada en Morelia, Michoacán.

A partir de este objetivo se identifican dos variables de investigación:

- a. Programa de intervención *“Fortaleciendo la resiliencia universitaria”*, como variable independiente.
- b. Resiliencia en alumnos de tercer cuatrimestre de distintas áreas de conocimiento, como variable dependiente.

La presente investigación se justifica por la necesidad de **trascender los modelos educativos tradicionales** que conciben el rendimiento académico como único indicador de éxito, ampliando esta visión desde el contexto universitario actual, donde resulta imprescindible adoptar un enfoque integral de los procesos psicoeducativos.

En el plano práctico, la relevancia del estudio radica en la **validación de una estrategia de intervención de diez semanas aplicada a perfiles académicos diversos**. Esta integración evidencia que la resiliencia no se limita al ámbito de la salud mental, sino que constituye una herramienta transversal que sustenta el aprendizaje en cualquier disciplina.

Desde una perspectiva teórica, el estudio aporta una nueva dimensión al concepto de resiliencia universitaria al introducir el fenómeno de la recalibración de la auto-percepción.

Finalmente, se propone un **cambio de paradigma en la evaluación de programas psicoeducativos**, al considerar esta recalibración como un indicador de éxito, incluso cuando los puntajes cuantitativos disminuyen.

Marco teórico y metodología

Este trabajo presenta un enfoque mixto, de alcance descriptivo, corte transversal y diseño cuasi-experimental de pretest–posttest, bajo una metodología de investigación-acción.

El componente cuantitativo permitió medir los niveles de resiliencia antes y después de la intervención, mientras que el componente cualitativo, de corte fenomenológico, profundizó en las vivencias y percepciones de los estudiantes respecto a su entorno familiar e institucional.

La muestra estuvo conformada por 23 estudiantes de tercer cuatrimestre de las licenciaturas en Administración de Empresas (LAE), Contaduría y Psicología de una

universidad privada en Morelia, Michoacán. Se utilizó un muestreo no probabilístico por conveniencia; no obstante, esta selección implica un sesgo de autoselección, ya que los alumnos eligieron voluntariamente participar en el taller como parte del programa institucional “Habilidades para la Vida”.

Para la recolección de la información se emplearon técnicas e instrumentos tanto cuantitativos como cualitativos.

Las técnicas cuantitativas de recolección de la información fueron:

a) **Escala de Resiliencia Mexicana (RESI-M):** La RESI-M es una escala psicométrica diseñada por Joaquina Palomar Lever y Norma E. Gómez Valdés, específicamente para la población mexicana con el propósito de evaluar la resiliencia como constructo multidimensional. **Evalúa dimensiones tales como fortaleza personal, competencia social, estructura familiar y apoyo social**, lo que permite captar tanto recursos intrapersonales como contextuales que facilitan la adaptación ante la adversidad.

Su desarrollo incluyó procedimientos de construcción de ítems, análisis factorial exploratorio y confirmatorio, y estimaciones de consistencia interna, lo que respalda su validez y confiabilidad en muestras universitarias y comunitarias. La aplicación de la RESI-M en contextos educativos **posibilita identificar perfiles de resiliencia que orienten intervenciones psicoeducativas y programas de acompañamiento estudiantil.**

Además, su sensibilidad a diferencias culturales la hace adecuada para estudios que buscan integrar variables psicosociales con resultados académicos y de permanencia. (Palomar & Gómez, 2010). En esta investigación se aplicó en dos momentos (inicio y cierre del taller), con la intención de conocer los niveles de resiliencia antes y después del programa de intervención.

b) **Escala de Estrés Percibido (Perceived Stress Scale, PSS)** de Sheldon Cohen (basada en el Modelo transaccional de estrés de Lazarus y Folkman en 1984). La PSS es un instrumento breve y ampliamente utilizado para medir la percepción subjetiva del estrés en el último mes. Más que cuantificar eventos estresantes objetivos, **la PSS estima la evaluación cognitiva de la persona sobre su capacidad de control y sobre la imprevisibilidad de su entorno, dimensiones centrales en la teoría del estrés percibido.**

Su robustez psicométrica y su sensibilidad a cambios tras intervenciones la convierten en una medida idónea para estudios pre-post en programas de manejo del estrés y resiliencia. **En contextos universitarios, la PSS permite relacionar niveles de estrés con variables académicas** (desempeño, abandono) y psicosociales (apoyo social, estrategias de afrontamiento), facilitando la identificación de estudiantes en riesgo y la evaluación de la eficacia de intervenciones psicoeducativas. (Cohen, Kamarck & Mermelstein, 1983).

c) **Inventario de Estilos de Aprendizaje (VARK):** Desarrollado por Neil Fleming en 1987. **Se basa en la premisa de que los individuos tienen una preferencia sensorial para procesar la información.** El acrónimo VARK responde a las modalidades: Visual, Aural (Auditivo), Read/Write (Lectura/Escritura) y Kinesthetic (Kinestésico). Concebido como un catalizador para la reflexión sobre cómo cada estudiante prefiere recibir y procesar información, el VARK no pretende encasillar sino facilitar la adaptación de estrategias didácticas y la metacognición del alumno.

Su aplicación en entornos universitarios **ayuda a diseñar actividades y materiales que respondan a la diversidad sensorial y cognitiva del alumnado, incrementando la motivación y la eficacia del aprendizaje.** Metodológicamente, el VARK es sencillo de administrar y de interpretar, y suele emplearse junto con otras medidas para orientar tutorías, diseño instruccional y estrategias de enseñanza diferenciada. (Fleming & Mills, 1992).

d) **Teoría de las Inteligencias Múltiples (Howard Gardner).** El modelo de Gardner (1983) propone que existen distintas capacidades cognitivas que permiten al ser humano resolver problemas en diferentes contextos, así pues, **postula la existencia de varias inteligencias relativamente autónomas:** (lingüística, lógico-matemática, espacial, musical, corporal-kinestésica, interpersonal, intrapersonal y naturalista).

El test de inteligencias múltiples disponible en la página oficial de la Universidad Autónoma de Hidalgo, operacionaliza esta teoría para identificar perfiles de talento y preferencias cognitivas en estudiantes. En el ámbito educativo, **este enfoque permite diversificar estrategias de enseñanza, valorar competencias no tradicionales y diseñar intervenciones que potencien fortalezas individuales.** Para la investigación, el test ofrece datos que pueden relacionarse con estilos de aprendizaje, rendimiento en distintas disciplinas y estrategias de

afrontamiento, contribuyendo a una comprensión más holística del estudiante universitario. (Gardner, 1993).

Las técnicas cualitativas fueron:

- a) **Técnica proyectiva y reflexiva: “La casita de resiliencia”.** Adaptada de los modelos de Stefan Vanistendael, la Casita de la Resiliencia es una **técnica proyectiva-metafórica que invita a la persona a dibujar y describir una “casa” simbólica cuyos elementos representan recursos, amenazas y estrategias de afrontamiento.** Los cimientos suelen asociarse a recursos personales (autoeficacia, valores), las paredes a redes de apoyo (familia, amigos, docentes) y el techo a metas y sentido de protección; el mobiliario y las habitaciones permiten explorar matices subjetivos y narrativas internas.

Su uso en contextos educativos **facilita la externalización de experiencias emocionales y la reflexión crítica sobre fortalezas y vulnerabilidades, promoviendo la toma de conciencia y la planificación de acciones concretas.** Metodológicamente, combina análisis cualitativo del contenido del dibujo y la narrativa con registros cuantitativos de indicadores emergentes (por ejemplo, presencia/ausencia de apoyos), lo que la hace útil en intervenciones breves y en seguimiento longitudinal. Es especialmente valiosa en poblaciones universitarias porque favorece la expresión simbólica cuando la verbalización directa puede resultar limitada. (Vanistendael, 1994)

- b) **Inteligencia Emocional: Dinámica del “Monstruo de las Emociones”.** Aunque el recurso visual es de Anna Llenas, la base científica se encuentra en la Teoría de la Inteligencia Emocional de Mayer y Salovey (1997). La dinámica del “Monstruo de las Emociones” es una **actividad psicoeducativa que externaliza estados afectivos mediante la personificación:** las emociones se representan como partes o rasgos de un monstruo que puede cambiar de forma, tamaño o color según la intensidad y la regulación.

Esta técnica facilita el reconocimiento, la denominación y la jerarquización de emociones, y promueve estrategias de regulación (respiración, reencuadre, búsqueda de apoyo). En el

marco de la educación emocional, actividades lúdicas como esta favorecen la alfabetización emocional, la empatía y la autorregulación, competencias que se asocian empíricamente con mejor rendimiento académico y mayor resiliencia. Desde una perspectiva didáctica, la dinámica permite adaptaciones grupales e individuales, registro de progresos y vinculación con objetivos de intervención (p. ej., aumentar la conciencia emocional). (Bisquerra, 2009).

- c) **Tipos de Temperamento (Hipócrates-Galeno)** La tipología clásica de temperamentos —sanguíneo, colérico, melancólico y flemático— tiene raíces en la medicina hipocrática y galénica y ha perdurado como marco heurístico para comprender tendencias emocionales y conductuales. Aunque su base teórica es histórica y no corresponde a modelos contemporáneos de personalidad basados en evidencia empírica moderna, **la tipología sigue siendo útil en contextos pedagógicos para promover la reflexión sobre predisposiciones, estilos de interacción y estrategias de autorregulación.**

En intervenciones psicoeducativas, la clasificación puede emplearse como herramienta didáctica para facilitar la autoconciencia y la adaptación de estrategias de aprendizaje y convivencia. Es importante, sin embargo, usarla con cautela y complementarla con medidas psicométricas actuales cuando se requiera precisión diagnóstica. (Hipócrates; Galeno, trad. 1994). La autoevaluación del temperamento permitió a los participantes distinguir sus tendencias reactivas biológicas (Sanguíneo, Colérico, Melancólico o Flemático).

- d) **Entrevistas Semi-estructuradas:** Las entrevistas semi-estructuradas combinan un guion temático con la flexibilidad para explorar en profundidad las experiencias y significados que los participantes atribuyen a su vida académica, emocional y de afrontamiento. **Este formato permite obtener narrativas ricas sobre procesos de resiliencia, percepción de apoyo institucional, estrategias de regulación emocional y cambios en la autopercepción a lo largo de la intervención.**

Metodológicamente, las entrevistas requieren planificación (guion de preguntas), consentimiento informado, grabación y transcripción,

y un análisis cualitativo riguroso (codificación, categorización, triangulación). En estudios mixtos, las entrevistas complementan los datos cuantitativos (escalas) aportando contexto, explicaciones y ejemplos que enriquecen la interpretación de resultados. (Kvale, 1996). Para este trabajo se utilizó un cuestionario de 12 preguntas abiertas, con el fin de realizar entrevistas individuales con los docentes de los alumnos detectados con puntajes bajos en la escala pre-test y con los propios estudiantes que mostraron un descenso en la escala pos-test, con el fin de triangular los datos cuantitativos con la realidad contextual.

La investigación se llevó a cabo en tres fases:

- a) **Fase 1 (Pre-test):** Aplicación de la **escala RESI-M**, encuadre e introducción del taller, entrevistas dirigidas. Durante esta fase se vivieron actividades de presentación (de objetivos y características generales del taller, de los participantes, la instructora, introducción al taller, definición de palabras clave como resiliencia y vida universitaria).

También, **se generaron reflexiones sobre experiencias escolares personales abarcando otros niveles educativos**, y reconociendo aquellas experiencias no gratas en sus procesos de escolarización. Además, de la ejecución de entrevistas focalizadas a maestros de los alumnos con puntuación más baja en el Test RESI-M para indagar factores en general (desarrollo del alumno en el ambiente institucional y con su grupo de pares, personalidad del estudiante, desempeño escolar, características familiares del alumno según lo conocido).

- b) **Fase 2 (Intervención):** La aplicación de la intervención titulada **"Fortaleciendo la resiliencia universitaria"** se desarrolló durante diez semanas con una sesión semanal de dos horas (veinte horas totales), en la que se implementaron dinámicas grupales centradas en el autoconocimiento, gestión emocional, solución de problemas, etc.

Durante esta fase se generaron actividades dirigidas a temas como: pilares de la resiliencia,

la resiliencia en la escuela, inteligencia emocional, asertividad y comunicación, resolución de problemas y afrontamiento, temperamento, estilos de aprendizaje, tipos de inteligencia, personalidad, aptitud, actitud, empatía, construcción de redes de apoyo, manejo de estrés, manejo de la ansiedad, autoestima y sus pilares, autoconocimiento y autoeficacia, autoconfianza, bienestar emocional y establecimiento de metas.

En cada una de las 10 sesiones del programa, **se trabajaron temas en específico con actividades de autoconciencia**, con la intención de que los alumnos generaran mayor nivel de autoconocimiento y, por lo tanto, habilidades de resiliencia.

- c) **Fase 3 (Pos-test):** Re-Test de la escala RESI-M, cierre y agradecimiento de los participantes al taller.

Resultados

Los hallazgos se dividen en dos dimensiones: el análisis cuantitativo de la escala RESI-M y el análisis cualitativo derivado de las actividades y entrevistas.

1. Análisis cuantitativo (Escala RESI-M)

Se observó una **dinámica de cambio diversa entre los 23 participantes tras las 10 semanas de intervención** (la tabla 1 muestra el resumen general de los resultados). En general se presentó:

- a) **Mejora en Resiliencia (48%):** 11 alumnos mostraron un incremento en sus puntajes. De estos, 6 pertenecían inicialmente a la categoría de "resiliencia baja" y 5 a "resiliencia alta", logrando estos últimos un fortalecimiento de sus capacidades previas.
- b) **Disminución en el Puntaje (26%):** 6 alumnos mostraron puntajes menores en la Pos-Test (2 de nivel bajo y 4 de nivel alto).
- c) **Persistencia y Deserción:** 1 alumno mantuvo su puntaje sin cambios significativos, mientras que 5 alumnos (21.7%) abandonaron el taller antes de su conclusión.

Tabla 1
Resumen general de resultados

Categoría Inicial	Resultado	Cantidad de alumnos	% del Total
Resiliencia baja	Aumentaron (Mejora)	6	26.1%
Resiliencia baja	Disminuyeron	2	8.7%
Resiliencia alta	Aumentaron (Fortalecimiento)	5	21.7%
Resiliencia alta	Disminuyeron	4	17.4%
Cualquier nivel	Se mantuvo igual	1	4.3%
Cualquier nivel	Abandonaron (Deserción)	5	21.7%

Fuente: Elaboración propia

2. Hallazgos cualitativos (triangulación)

Para comprender los movimientos en los puntajes, se analizaron las respuestas de las actividades realizadas y las entrevistas focalizadas:

- c. Autoconsciencia y Re-evaluación:** En las entrevistas, los alumnos que bajaron su puntaje manifestaron que, al inicio, desconocían la profundidad del concepto de resiliencia. El taller les permitió reconocer vulnerabilidades que antes ignoraban, lo que resultó en una autoevaluación más honesta y, por ende, en un puntaje numérico menor pero más realista.
- d. Factores Exógenos (Familia y Contexto):** A través de *“La Casita de la Resiliencia”*, se identificaron **debilidades en los “cimientos”** (apoyo familiar) de los alumnos con menor desempeño. Las crisis familiares activas durante el taller actuaron como un factor de interferencia en el desarrollo de la resiliencia.
- e. Ambiente Institucional y Pertenencia:** Los alumnos detectados como “foco” por sus maestros mostraron una constante en sus respuestas: **una falta de identidad con el grupo escolar y con la institución**. Los docentes confirmaron que este desapego **se traduce en una menor participación y un riesgo latente de abandono escolar**.

Discusión

El propósito de este estudio, fue evaluar la correlación entre el fomento de la resiliencia y la optimización de los procesos de escolarización universitaria. Si bien **los datos cuantitativos muestran que casi la mitad de la muestra (48%) incrementó sus niveles de resiliencia**, el análisis integral revela que este fenómeno no ocurre

de manera aislada, sino que está mediado por factores contextuales profundos.

Reevaluación del concepto de resiliencia (Recalibración)

Un hallazgo contundente fue el descenso en los puntajes de 6 alumnos. Lejos de interpretarse como un fracaso de la intervención, **este fenómeno sugiere un proceso de “alfabetización emocional” o “Recalibración de la autoeficacia percibida”**, (Bandura, 1997) que es el proceso mediante el cual, una persona ajusta su propia evaluación sobre una habilidad, tras adquirir nuevos conocimientos sobre ella.

Al inicio, los estudiantes evaluaron su resiliencia desde el desconocimiento; los alumnos respondieron la escala RESI-M basándose en una “resiliencia intuitiva” (lo que ellos creían que era ser fuertes). Tras 10 semanas de taller, ellos:

- **Comprendieron que la resiliencia no es solo “aguantar”, sino un proceso complejo.**
- **Identificaron sus propias debilidades que antes ignoraban.**
- **Se volvieron más honestos consigo mismos.**

Al finalizar el taller, poseían una comprensión más aguda del constructo, permitiéndoles una autocrítica más honesta. Esto coincide con lo hallado en las entrevistas: **los alumnos “bajaron” su puntaje porque ahora reconocen áreas de oportunidad que antes eran invisibles para ellos.**

Su puntaje baja, pero su precisión diagnóstica sube.

Se dice entonces que **pasaron de una “Incompetencia Inconsciente”** (no saber que no saben) **a una “Incompetencia Consciente”** (saber qué les falta trabajar). Los investigadores Justin Dunning y David Kruger (1999) descubrieron que las personas con menos habilidades en un área tienden a sobreestimar su capacidad.

Sentido de pertenencia

A través de las técnicas implementadas, **se identificó que el estudiantado con menor rendimiento académico manifiesta una carencia en el sustento relacional básico: el sentido de pertenencia institucional y grupal.** En concordancia con los postulados de Vanistendael (1994), la ausencia de una red de apoyo social y de una identidad vinculada al entorno impide la consolidación de los estratos de la resiliencia (autoestima, sentido del humor y propósito). Los hallazgos sugieren que el bajo desempeño y la intención de deserción no derivan exclusivamente de una limitación en la capacidad individual, sino que constituyen una respuesta a un clima educativo percibido como ajeno o deficitario en soporte emocional.

Interferencia de factores exógenos

La triangulación de los datos obtenidos mediante las entrevistas docentes corroboró que las crisis familiares actúan como variables intervinientes que comprometen la capacidad cognitiva del estudiantado. Se evidenció que, ante dinámicas familiares de alta complejidad, la aplicabilidad de las estrategias de resiliencia abordadas se ve significativamente limitada si la institución no garantiza un acompañamiento integral. Este fenómeno permite suponer la tasa de **deserción del taller del 21.7%**, sugiriendo que la **carencia de mecanismos de afrontamiento** previos, impidió a los participantes sostener un proceso introspectivo de diez semanas de duración.

Conclusiones

La presente investigación permitió validar parcialmente la hipótesis inicial: si bien el fortalecimiento de la resiliencia contribuye a los procesos psicoeducativos, este no actúa de forma aislada. **La resiliencia en el contexto universitario es un proceso multicausal en el que la percepción del entorno tiene un peso equivalente al de las capacidades individuales.** Las principales conclusiones son:

- a) **La resiliencia como proceso de honestidad:** El descenso en los puntajes de la escala RESI-M no debe leerse como un retroceso, sino como un éxito en la metacognición de los alumnos. **El taller fomentó una autoevaluación** más realista, **rompiendo la “falsa resiliencia”** inicial y sentando las bases para un crecimiento emocional auténtico.
 - b) **El sentido de pertenencia es el motor de la permanencia:** Se identificó que el bajo rendimiento y el riesgo de abandono están intrínsecamente ligados a la falta de identidad institucional y grupal. Sin un sentimiento de pertenencia a la comunidad universitaria, las herramientas de resiliencia se vuelven insuficientes frente a la carga académica.
 - c) **La interdependencia emocional-académica:** La triangulación de datos confirmó que los **problemas familiares** y la **falta de autorreconocimiento actúan como barreras** que el alumno no siempre puede derribar solo. La resiliencia no es solo un rasgo de personalidad, sino un recurso que se agota si el ambiente institucional es percibido como hostil o indiferente.
- A partir de los hallazgos, se sugieren las siguientes acciones para la institución y futuros investigadores:
- a) **Institucionalizar el apoyo emocional:** Se recomienda que el programa de **“Habilidades para la Vida”** no se limite a talleres opcionales, sino que **integre estrategias de cohesión grupal** desde el primer cuatrimestre para fortalecer el sentido de pertenencia.
 - b) **Capacitación docente en detección temprana:** Es vital que los **maestros cuenten con herramientas para identificar señales** de baja resiliencia y desapego institucional, actuando como el primer filtro de canalización.
 - c) **Seguimiento de la deserción:** Analizar el perfil de los alumnos que abandonan estos talleres, ya que su salida prematura es un indicador de vulnerabilidad que la universidad debe atender con **tutorías personalizadas.**
 - d) **Enfoque Sistémico:** Diseñar intervenciones que incluyan a la familia o que, al menos, brinden **estrategias específicas para gestionar crisis familiares** sin que esto comprometa la trayectoria académica del estudiante.

REFERENCIAS

- Bandura, A.** (1997). *Autoeficacia: Cómo afrontamos los cambios de la sociedad actual*. Desclée de Brouwer.
- Bisquerra, R.** (2009). *Educación emocional y competencias básicas*. Síntesis.
- Cohen, S., Kamarck, T., & Mermelstein, R.** (1983). A global measure of perceived stress. *Journal of Health and Social Behavior*, 24(4), 385–396.
- Cyrlunik, B.** (2002). *Los patitos feos: La resiliencia y la metamorfosis del alma*. Gedisa.
- Fleming, N. D.** (2006). *VARK: A guide to learning styles*. VARK Learn Limited.
- Fleming, N. D., & Mills, C.** (1992). Not another inventory, rather a catalyst for reflection. *To Improve the Academy*, 11, 137–155.
- Gardner, H.** (1993). *Estructuras de la mente: La teoría de las inteligencias múltiples*. Fondo de Cultura Económica.
- Grotberg, E. H.** (2006). *La resiliencia en el mundo de hoy: Cómo superar la adversidad*. Gedisa.
- Henderson, N., & Milstein, M. M.** (2003). *Resiliencia en las escuelas*. Paidós.
- Hipócrates.** (1994). *Tratados hipocráticos*. Gredos.
- Jiménez, M.** (2011). *La resiliencia y el éxito escolar*. Octaedro.
- Kvale, S.** (1996). *InterViews: An introduction to qualitative research interviewing*. Sage.
- Lazarus, R. S., & Folkman, S.** (1984). *Stress, appraisal, and coping*. Springer.
- Mayer, J. D., & Salovey, P.** (1997). What is emotional intelligence? En P. Salovey & D. Sluyter (Eds.), *Emotional development and emotional intelligence: Educational implications* (pp. 3–31). Basic Books.
- Palomar Lever, J., & Gómez Valdez, N. E.** (2010). Desarrollo de una escala de resiliencia (RESI-M). *Revista Intercontinental de Psicología y Educación*, 12(1), 101–117.
- Segovia, S., & Casado, D.** (2015). Resiliencia y compromiso escolar: El papel de la institución. *Revista de Psicología Educativa*, 21(2), 121–130.
- Stelmack, R. M., & Stalikas, A.** (1991). Galen and the humoral theory of temperament. *Personality and Individual Differences*, 12(3), 255–263.
- Tinto, V.** (1993). *Leaving college: Rethinking the causes and cures of student attrition*. University of Chicago Press.
- Vanistendael, S.** (1994). *La resiliencia: Un concepto largo tiempo ignorado*. Centro Internacional de la Infancia.
- Vanistendael, S., & Lecomte, J.** (2002). *La felicidad es posible: Resiliencia y entorno familiar*. Gedisa.
- Walsh, F.** (2004). *Resiliencia familiar: Estrategias para su fortalecimiento*. Amorrortu.

Descubre tu vocación
con el

Test
vocacional

Visita:
testvocacional.unicla.edu.mx
¡Aplicalo **ahora!**